

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E ATUAÇÃO NO CONTEXTO INCLUSIVO ESCOLAR: VOZES DE FUTUROS PEDAGOGOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10513193

Gleisy Kelly Moreira Lima

Discente da Universidade da Amazônia, gleisy.fotog@hotmail.com.

Maria Elizabeth G. Franco

Discente da Universidade da Amazônia, bete.lin@hotmail.com.

Dayanne Daila da Silva Cajueiro

Docente da Universidade da Amazônia, Doutora em Educação em Ciências e Matemáticas, dayanne_dailla@hotmail.com.

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a opinião de futuros pedagogos sobre sua formação inicial e o que esta assegura para sua futura atuação como docente no contexto da Educação Inclusiva na Educação Básica. Reconhecendo que atuar na inclusão escolar é deveras complexo e necessita de um aporte teórico e prático bem estruturado e consolidado mediante a realidade atual da educação no país. Para tanto, esta pesquisa de opinião teve um caráter qualitativo. Tendo como lócus uma universidade do município de Ananindeua, como participantes 81 discentes do curso de Pedagogia, estando no 2º, 4º, 6º e 8º períodos. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um formulário on-line na plataforma do Google (Google Forms). Como aporte teórico, foram utilizados, os estudos de Saviani (2009), Gatti (2010), Mantoan (2023), entre outros. Os resultados apontaram: para o reconhecimento dos acadêmicos da existência de componentes curriculares específicos com o apoio de outros não específicos, que discutem o tema inclusão escolar; que existe uma necessidade de melhoria nas práticas pedagógicas voltados para a área da educação inclusiva; que é preciso melhorar ou aumentar os componentes curriculares na forma de teorias e práticas para fundamentar melhor as futuras atuações na área; que a universidade desempenha papel relevante no processo de construção de conhecimento e produção de profissionais para atuarem na educação básica no contexto da educação inclusiva.

Palavras-chave: Pedagogia. Educação Básica. Educação Inclusiva. Formação. Atuação Docente.

ABSTRACT

This research aimed to verify the opinion of future pedagogues about their initial training and what this ensures for their future performance as a teacher in the context of Inclusive Education in Basic Education. Recognizing that working on school inclusion is very complex and requires well-structured and consolidated theoretical and practical support based on the current reality of education in the country. Therefore, this opinion survey had a qualitative nature. Having as its locus a university in the city of Ananindeua, the participants were 81 students from the Pedagogy course, in the 2nd, 4th, 6th and 8th periods. The data collection instrument used was an online form on the Google platform (Google Forms). As theoretical support, studies by Saviani (2009), Gatti (2010), Mantoan (2023), among others, were used. The results pointed to: the recognition by academics of the existence of specific curricular components with the support of non-specific ones, which discuss the topic of school inclusion; that there is a need to improve pedagogical practices aimed at the area of inclusive education; that it is necessary to improve or increase curricular components in the form of theories and practices to better support future actions in the area; that the university plays an important role in the process of building knowledge and producing professionals to work in basic education in the context of inclusive education.

Keywords: Pedagogy. Basic education. Inclusive education. Training. Teaching Activity.

INTRODUÇÃO

O tema Inclusão, no Brasil, tem se mantido como um tema atual em discussões e debates na área da Educação, Cultura, e outras. Várias propostas, ações e políticas sobre a inclusão foram implementadas nas mais diversas esferas como lazer, trabalho, saúde, etc. Compreendemos que a inclusão não se restringe apenas às deficiências, mas de uma forma geral devemos pensar na inclusão relacionada a diversidade de pessoas existentes na sociedade.

Neste contexto de discussão devemos lembrar episódios que tornaram as pessoas com deficiência discriminadas, negligenciadas, sendo um exercício bem antigo, vindo de uma história de povos, civilizações, sociedades que supervalorizavam capacidades físicas (homens fortes e saudáveis para guerrear), sensoriais (que cultuavam a arte e o belo) e cognitivas (valorizavam a inteligência, filosofias e criatividade), a falta de qualquer dessas capacidades, levava ao extermínio, a segregação social, a discriminação. (RODRIGUES, 2008)

Mas a história não nos apresenta apenas os percalços, o sofrimento das pessoas com deficiência, também nos mostra as lutas e mudanças que existiram em

todo um caminhar da evolução humana, social, política, legislativa e de certa forma mudanças de pensar e agir da própria sociedade em relação a essas pessoas.

Como exemplo na Idade Média, podemos citar a criação de um código de sinais para ensinar pessoas surdas a ler e escrever, criado pelo italiano Girolamo Cardano (1501 - 1576) que era filósofo e matemático, na mesma linha da deficiência auditiva, tempos depois, o filósofo e médico inglês John Bulwer (1606 - 1656), também incentiva a linguagem com as mãos e defende um método para ensinar a leitura labial como auxílio para a comunicação em sociedade. (GUGEL, 2007)

Na Idade Moderna temos como exemplo na Europa, a criação de instituição na forma de hospitais e abrigos, para pessoas com deficiências. Nesta mesma época, com o avanço da ciência e tecnologia surgem as cadeiras de roda, muletas, móveis e calçados adaptados e Louis Braille cria o sistema de leitura e escrita braile. Na contemporaneidade temos as unidades especializadas para deficientes, instituições de reabilitação e cuidados dos deficientes e inúmeras leis de amparo, trabalho e educação, como as expressas na constituição brasileira, nas leis de diretrizes e bases de 1996 e outras. (Ibid.)

Essas mudanças nos trouxeram ao que temos hoje, inicialmente a Educação Especial como uma modalidade de ensino que objetiva desenvolver as habilidades de pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino, para isso ela promove o atendimento educacional especializado em contraturno para alunos deficientes matriculados no sistema de ensino regular.

E a Educação Inclusiva como uma nova modalidade de ensino, proveniente de mudanças paradigmáticas, vinculadas a Inclusão Social, onde o processo educativo é também um processo social, que deve assegurar a todos, deficientes ou não, o direito à educação, reconhecendo e respeitando a diversidade como uma condição natural do ser humano livre de preconceitos.

Nesse sentido, estão ocorrendo gradativas tentativas de mudanças organizacionais, como o ingresso da língua brasileira de sinais (Libras) nos currículos de formação superior e acréscimos de cursos específicos superiores como o curso de Letras/Libras em várias universidades brasileiras.

Mas mesmo com essas mudanças, ainda se tem um nó que entrava a educação inclusiva, nos referimos a uma formação profissional docente que dê suporte para esta educação inclusiva, principalmente nas séries iniciais, esse obstáculo é uma condição atual de todo o país.

Nesse contexto de formação, apresentamos como problemática para a pesquisa o seguinte questionamento: **O que manifestam os futuros pedagogos sobre sua formação inicial e o que esta assegura para sua futura atuação como docente no contexto da Educação Inclusiva na Educação Básica?**

Para sustentar, a problemática pesquisada teremos como autores base: Sasaki (1997, 2012), Silva (2014) e Editora Poisson (2019) que abordam os paradigmas históricos da deficiência, políticas públicas e inclusão; Omote (2004), Candeias (2009) e Poker, Martins e Giroto (2016) que falam sobre a Educação Inclusiva, concepções, práticas e realidade; Freire (2002), Saviani (2009), Tardif (2014) e Duarte e Munhoz (2021) que discutem sobre a aspectos históricos e teóricos da formação de professores; e Mantoan (2003), Miranda e Filho (2012), Baú (2014) e Reis e Souza (2022) que tem estudos sobre a formação de professores para a educação inclusiva; entre outros.

JUSTIFICATIVA

O nosso interesse em estudar essa temática inicialmente surgiu de discussões realizadas sobre os temas formação inicial, formação extra e educação inclusiva de pessoas com deficiência no ensino regular em disciplinas do curso de Pedagogia, como Libras e Educação Inclusiva, observações em ambiente de estágio, além de leituras sobre, que impulsionaram a busca por compreender o que pensam os discentes do curso de Pedagogia sobre: a formação pedagógica inicial do qual fazem parte; da formação extra que ajude a dar suporte na educação inclusiva; e a atuação do pedagogo no contexto do ensino regular e inclusivo.

Nesse sentido, a escolha do tema se torna relevante inicialmente para o meio social e acadêmico por percebermos a necessidade de provocar novas discussões com o intuito de mudar o próprio sistema de ensino superior, seja nos currículos, seja nos cursos, para que possam dar condições de habilitar profissionais capazes de promover a qualidade da educação inclusiva do país, em um segundo plano como contribuição com as pesquisas já existentes na área, oportunizando um iluminar científico na formação de futuros profissionais da área da educação inclusiva, acerca das situações reais e dificuldades no contexto formativo.

Pois, quando pensamos na educação de pessoas com deficiência, pensamos na qualidade que a cada momento é mais exigido nas/das escolas, qual o perfil ideal

de alunos e profissionais, se é que existe, para compor as comunidades escolares, sem exceção, com dignidade e respeito.

OBJETIVOS

- **Geral**

Verificar a opinião de futuros pedagogos sobre sua formação inicial e o que esta assegura para sua futura atuação como docente no contexto da Educação Inclusiva na Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais).

- **Específicos**

- Compreender as relações histórica e de legislação sobre a Inclusão de pessoas com deficiência;

- Reconhecer fatores fundantes na formação inicial de professores para o contexto escolar inclusivo;

- Analisar a opinião dos futuros pedagogos sobre a formação pedagógica inicial e a atuação no contexto do ensino regular e inclusivo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Paradigmas Históricos sobre as Deficiências

A história das pessoas com deficiência, desde a antiguidade até meados da modernidade, sempre foi marcada por muita dor, desespero, morte, discriminação e exclusão pessoal e social.

O processo de exclusão social e educacional das pessoas com deficiência evoluiu durante períodos históricos que Sassaki (1997, 2012) classificou a partir de organizações paradigmáticas. O primeiro de exclusão, que vai das sociedades antigas até meados do século XIX, período que imperou sobre os deficientes a rejeição social, o abandono e até a mortandade, sobressaindo noções negativas de inutilidade ou invalidez. O segundo da segregação, que vai de 1910 a 1940, onde surge na sociedade a noção de cuidados básicos às pessoas com deficiência, com os governos dando assistência a essas pessoas, mantendo-as em instituições (abrigos, manicômios, hospitais).

O terceiro da integração, da década de 1940 até a década de 1990, quando surgem serviços de reabilitação física e profissional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a escolarização no ensino regular e maior abertura no mercado de trabalho, surgiram nesse período as associações para pessoas com deficiências, por todos esses fatores foi considerado como o modelo médico da deficiência e o quarto e atual da inclusão, que teve suas discussões iniciadas desde 1979, sendo fortalecidas em 1981, considerado o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, teve suas maiores mudanças a partir de 1990, com o modelo social de deficiência que prioriza a preparação das pessoas com deficiência, mediante as suas especificidades para entrarem na sociedade em todos os níveis, escolaridade, trabalho, lazer, etc. (SASSAKI, 1997, 2012)

Mazzotta (2005) afirma que no Brasil, na contemporaneidade, podemos vislumbrar uma preocupação com pessoas com deficiência, desde os marcos da fundação em 1854 do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant) e em 1857 do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES) por D. Pedro II.

Mesmo essas duas deficiências tendo grande visibilidade na época, com a criação desses dois institutos, comenta o autor, somente era atendida uma pequena parcela de crianças e adolescentes com essas deficiências que não chegava a 50 em cada uma delas, e era notório o privilégio de poucos em detrimento de uma enorme população de surdos e cegos no país que ficavam de fora dessas instituições. Sem falar no descaso com outras deficiências como a intelectual e a física.

No caso dos deficientes intelectuais e físicos, Mantoan (2003) assevera, que esses e outros, só foram receber atenção a partir de inúmeros movimentos familiares e sociais a partir da década de 1930, com isso forçosamente ocasionaram novas criações de instituições como o Pestalozzi neste mesmo ano, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em meados de 1950, além de institutos que iniciaram a integração de pessoas com deficiência física.

A autora ainda comenta que, a partir de 1980 se consolidaram instituições especializadas quanto à educação das pessoas com deficiência e também surgiram as classes especiais vinculadas às escolas regulares de ensino, e todas essas mudanças vieram de lutas e legislações que foram surgindo para consolidar os direitos das pessoas com deficiência.

Algumas das legislações que surgiram mesmo antes da década de 1980 e que fizeram diferença social e educacional para as pessoas com deficiência foram: em 1961, a lei Nº 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que fundamentava o atendimento educacional às pessoas com deficiência; em 1971, a segunda LDB (Lei Nº 5.692), no período da ditadura militar, que fala sobre as deficiências físicas, mentais, superdotados e outros deveriam receber tratamento em escolas especiais; em 1988, a Constituição Federal que traz vários artigos como o Art. 208 que garante o ensino especializado; em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que garante entre outras coisas o atendimento educacional especializado; em 1996, a LDB que se encontra em vigor até hoje, traz um capítulo específico sobre a Educação Especial.

A partir de 2000, outras normativas surgiram em conformidade com o novo modelo educacional e social proveniente das discussões mundiais, a Inclusão, como: em 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE), apresentando a Resolução Nº 1 que apresenta diretrizes curriculares para a formação em nível superior para professores da Educação Básica relacionadas às especificidades dos alunos com deficiências; ainda no mesmo ano é sancionada a Lei Nº 10.436 que reconhece como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que teve seu Decreto de regulamentação apenas em 2005 (Nº 5.626); em 2008 é lançado o Decreto Nº 6.571 que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, forçando o apoio técnico e financeiro da nação aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade; e em 2015, a Lei Nº 13.146, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão é sancionada com o compromisso de promover uma educação de qualidade e inclusiva. Outras normativas além das citadas, surgiram entre a década de 1960 e hoje, que também trouxeram benefícios de direitos e melhorias de vida, educação, trabalho, e muito mais.

Hoje, as pessoas com deficiências, têm mais leis, mais direitos, mais grupos de luta, mais escolas, mais vagas de emprego, mais momentos de lazer e alegria. Hoje, com todas essas vitórias, ainda existem entraves na vida, educação e acessibilidade dessas pessoas, como a falta de intérpretes nos ambientes públicos e escolas; rampas e pisos podotáteis em todos os prédios e avenidas; materiais adaptados às especificidades das deficiências; etc.

Um desses entraves, que é tema de muitas discussões, é a capacitação de profissionais para atuar nas escolas inclusivas, que Mantoan (2003), comenta, ser

desde a década de 1990, no Brasil, oferecidos muitos cursos de capacitação, para dar conta da demanda de alunos, unidades especializadas e classes existentes no país, mas ainda temos enormes necessidades e dificuldades nessa área.

Omote (2004) complementa o pensamento da autora, esclarecendo terem se intensificado as discussões, na área da educação, na última década, principalmente sobre formação de educadores, que saíram de um estado de comodismo a procura de qualificação, novas formações que deem continuidade aos conhecimentos já adquiridos ou tragam outros conhecimentos.

Desde o final do século passado, o tema formação de professores trouxe consigo inovações de termos, como: prática pedagógica, professor reflexivo, professor pesquisador, saberes docentes, habilidades, competências passaram a fazer parte do vocabulário corrente da área. Muitos se perguntam o que esses termos significam, outros fazem pesquisas, estudos, experiências, leem teorias, e produzem novos debates.

Os estudos com esse tema vêm se desenrolando por décadas e ganharam maior impulso com o atual paradigma da inclusão e movimentos amplos de formação superior, para extinguir professores com apenas o magistério e capacitação em áreas específicas da educação especial. Esses movimentos, no Brasil, são provenientes de mudanças políticas e educacionais, como exemplos as mudanças na estrutura do ensino e carreira docente.

O olhar sobre os problemas da formação de professores, como um fenômeno a ser estudado, discutido, refletido e modificado vem se arrastando como uma falha das lideranças. Para isso, as universidades foram se modificando e saindo dos cursos prioritariamente técnicos, que formavam especialistas, para cursos formadores de profissionais que também pudessem formar professores, inicialmente para atuar nas escolas primárias existentes, com o passar do tempo para atuar em todos os níveis de ensino. (SAVIANI, 2009)

A docência então começou a se tornar uma profissão atraente ao olhar da sociedade, por fatores como boas condições de trabalho e um salário relativamente bom, com isso até os dias atuais atraem pessoas que acabam investindo tempo e recursos para se qualificarem, com graduação e pós-graduação, além de cursos em áreas específicas da educação, que melhoram ainda mais a condição da profissão, por se tornarem profissionais únicos ou profissionais altamente qualificados para variadas funções.

Com o alto nível de qualificação, de acordo com autores como Tardif (2014), Pimenta (2023), Freire (2002), Libâneo (2015, 2022) e outros, fazem com que esses profissionais trabalhem com maiores motivações, que ultrapassam as condições de trabalho e o salário, mas também que tragam status, condições de pesquisas, estudos, criações, experimentos, discussões com pares em mesmo nível, os tornando críticos esclarecidos, produtivos e mais, com possibilidade de multiplicar essas mesmas condições e também desenvolver nos seus alunos uma consciência crítica e reflexiva de forma a melhorar a sociedade da qual fazem parte.

Com esse olhar da atualidade formativa para o nível superior, formação de professores para uma nova demanda de alunos, devemos também pensar que inseridos nessa demanda estão os alunos com deficiência em uma escola que deve se fazer inclusiva, mas devemos ter cuidado, pois mesmo com toda uma reorganização paradigmática existente sobre a inclusão escolar na atualidade, ainda nos deparamos com problemas antigos como a falta de: acessibilidade; material didático pedagógico adaptado; informação sobre as especificidades das deficiências; entre outras. Dentre essas faltas, uma incomoda a todos, é a falta de profissionais docentes capacitados para receber e trabalhar com esses alunos.

Nesse sentido, os futuros docentes, aqueles que estão em formação ou ainda aqueles que pensam em se formar nessa área, deveriam adquirir, nos cursos formativos de nível superior, principalmente nos de Pedagogia, uma preparação mais consistente e detalhada, teórica e epistemologicamente falando, com experiências sólidas com alunos deficientes nas escolas regulares e atendimentos educacionais especializados, que desse maior suporte para a atuação em salas regulares ou em outros ambientes de ensino, onde estejam inseridos alunos/pessoas com deficiência. Discutiremos nas seções seguintes um pouco mais sobre a formação de professores e a atuação na educação inclusiva.

Formação Inicial e a Educação Inclusiva

No Brasil, a formação inicial docente, era uma preocupação desde meados da década de 1960, mas essa preocupação aumentou a partir das décadas de 1980 e 1990, com as discussões intensas sobre a inclusão social e escolar e com a formalização de legislações que abriam caminho para novas mudanças no quadro educacional, principalmente quando estas se referem a educação inclusiva. Em 1994,

as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial (PNEE), trazem alguns pontos sobre a formação que foram discutidos e registrados na época, são eles:

O despreparo dos docentes e técnicos das escolas regulares para atender o alunado da educação especial, provocado pela inadequação curricular dos cursos de formação de magistério, a níveis de 2º e 3º Graus”; inadequação dos currículos desenvolvidos pelos professores da educação especial com os alunos portadores de necessidades educativas especiais; (BRASIL, 1994a, p.32)

Produzir, em parceria com órgãos de ensino superior, amplo programa de formação e/ou especialização de recursos humanos na área de educação especial; promover articulações com os conselhos estaduais de educação, para a inclusão de disciplinas ou de itens em disciplinas do currículo, além de estágios em educação especial, na grade curricular dos cursos de formação de magistério a níveis de 2o e 3o Graus, bem como em todos os cursos superiores (3o e 4o Graus); (Ibid, 57)

Incentivar programas de aprimoramento ou formação de docentes e de especialistas em educação, envolvendo o pessoal das secretarias-fíns do MEC e das secretarias de educação dos estados e dos municípios; Valorizar social e profissionalmente o grupo magistério, por meio de programas de formação permanente que estimulem a melhoria do trabalho docente; (Ibid, 59)

Criar e/ou fortalecer mecanismos alternativos de ensino à distância na formação e capacitação de recursos humanos para a área de educação especial. (Ibid, 60)

Os pontos citados no documento, que fazem parte de uma ‘Análise da situação’ e das ‘Disposições Gerais’, dentro do PNEE, ainda se refletem na prática de sala de aula, em estudos e discussões de autores. Dois pontos realmente chamam a atenção no documento, o primeiro é o que se remete ao despreparo dos docentes, que Miranda e Filho (2012, p. 425) comentam em sua pesquisa que esse despreparo do docente se apresenta desde “os tópicos básicos para o recebimento de alunos com deficiência no ensino regular”. Reis e Souza (2022, 179) acrescentam que isso “compromete a função do professor” na atual educação inclusiva e para Baú (2014, p. 54), o exposto, “torna frágil a qualidade da educação” para os alunos com deficiência e

Essa fragilidade, se reflete nas formações, discussões em sala de aula dos cursos de licenciatura superiores, onde aparecem muitas dúvidas quanto ao reconhecimento, recebimento, cuidado e no como lidar com alunos com deficiência. Reconhecemos esse sentimento de dúvida durante vários momentos de nossa formação pedagógica, e nos estágios, dúvidas que trazem um certo medo do desconhecido, medo de errar, isso com certeza pode comprometer o trabalho do futuro docente.

Outro ponto, são os textos que falam de formação/aprimoramento inicial e continuada, que Poker, Martins e Giroto (2016, p. 88) acreditam ser um dos principais fatores que trazem o despreparo, pois as formações iniciais não dão suporte teórico e prático para o reconhecimento das especificidades, cuidado e trabalho com os alunos com deficiência, em consonância com esse pensar está Freire (2002) ao confirmar a fragilidade dos currículos na formação inicial dos professores. Libâneo (2015, p.3) corrobora com Freire e acrescenta que essa formação geral dos professores da educação básica deve ser “sólida, capaz de ajudá-los na sua capacidade de pensar cientificamente, de colocar cientificamente os problemas humanos”, a diversidade, as especificidades em jogo.

A respeito dessa formação outros autores concordam com os citados, como Santos, Velanga e Barba (2023), Pimenta (2023), Tardif (2014), Mazzotta (2005), entre outros, e também defendem a necessidade da formação continuada dos professores para a educação inclusiva que se descortina na atualidade.

Os cursos de licenciatura para a educação básica não trazem nos seus currículos, conteúdos que deem conta da diversidade das deficiências existentes. Os cursos ainda se mantêm com currículos prescritos nos moldes de uma sociedade cristalizada capitalista e fragmentada, que necessita de transformações urgentes que a contemporaneidade exige. Principalmente o curso de Pedagogia que produz profissionais para a base da educação e com funções diversas (gestor, técnico, docente, etc.)

Ainda em 1994, sendo considerada um marco, a Declaração de Salamanca, forçou internacionalmente mudanças formativas, trazendo em seu texto uma solicitação aos governos de assegurar, de maneira sistemática, “programas de treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas” (BRASIL, 1994b, s/p), para atender aos alunos com deficiência nas escolas. A Declaração ainda traz em sua Seção II, item “C – Recrutamento e treinamento de educadores”, algumas semelhanças com o documento anteriormente citado, sendo eles:

38. Preparação apropriada de todos os educadores constitui-se um fator chave na promoção de progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas.

39. Treinamento pré-profissional deveria fornecer a todos os estudantes de pedagogia de ensino primário ou secundário,

orientação positiva frente à deficiência, desta forma desenvolvendo um entendimento daquilo que pode ser alcançado nas escolas [...].

44. Treinamento especializado em educação especial que leve às qualificações profissionais deveria normalmente ser integrado com ou precedido de treinamento e experiência como uma forma regular de educação de professores para que a complementariedade e a mobilidade sejam asseguradas.

45. O Treinamento de professores especiais necessita ser reconsiderado com a intenção de se lhes habilitar a trabalhar em ambientes diferentes e de assumir um papel-chave em programas de educação especial.

46. Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e desenvolvimento de programas e materiais de treinamento. (BRASIL, 1994b, s/p)

Outra normativa que chega dois anos após as duas anteriores e a Lei Nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que também fala de formação no seu Art. 59, inciso III, recomendando que os professores, para atuarem com alunos com deficiência devem obter “especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”, além de afirmar em seu Art. 62, que “a formação deve ser feita em nível superior”, em curso de licenciatura plena, “em universidades e institutos superiores de educação” (BRASIL, 1996, p. 19)

Candeias (2009) afirma que a formação continuada para professores do ensino regular e da educação especial devem contemplar a inclusão de alunos com deficiências, dando suporte teórico e prático para o atendimento nas salas regulares e nos atendimentos especializados.

Devemos ter em mente que a formação inicial e continuada deve fornecer ao futuro docente informação, conhecimento e experiências práticas pedagógicas que garantam uma educação de qualidade para alunos com ou sem deficiência, pois é a formação que sustenta o aporte produtor de profissionais para a área de formadores de componentes sociais, de cidadãos.

Outra legislação que traz pontos sobre a formação e um capítulo específico sobre a Educação Especial é a LDB. No capítulo da Educação Especial o texto trata da formação de professores, currículo, técnicas e recursos de atendimento para o atendimento de alunos, pessoas com deficiência e ainda frisa que os professores das salas regulares precisam ter capacitação também.

Sobre esses apontamentos da LDB (1996), Miranda e Filho (2012), Baú (2014), Poker, Martins e Giroto (2016), Souza e Rodrigues (2019) e Duarte e Munhoz (2021), e Zuffo e Aguilera (2020) asseveram que realmente há a necessidade da formação inicial e continuada em nível de graduação e pós-graduação, pois os cursos de graduação não comportam uma gama curricular satisfatória para dar conta da necessidade de conhecimentos para o trabalho com a diversidade das deficiências.

Nos debruçando nesta questão de currículo na formação superior de professores a Lei nº 10.172, de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação, em seu item III que trata das modalidades de ensino, subitem 8, relativo à Educação Especial, reconhece que “em princípio todos os professores deveriam ter conhecimento da educação de alunos especiais” e também recomenda “melhoria das qualificações dos professores do ensino fundamental” para atender alunos com deficiência, “expansão da oferta dos cursos de formação/especialização pelas universidades” e como objetivos e metas fazer a inclusão de “conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento” dos alunos com deficiência nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior. (BRASIL, 2001, s/p)

Costa e Menezes (2019, p. 68), criticam a construção do currículo “como um amontoado de disciplinas que não se conectam e no geral estão desconectadas totalmente do contexto” de atuação profissional. Já Tardif (2014) e Libâneo (2015, 2022), compreendem que o currículo deve ser modificado, reorganizado, necessitando de uma maior investidura, para que dê conta das mudanças paradigmáticas no/do ensino na atualidade.

Trazendo ainda duas normativas mais atuais para complementar toda essa discussão, a Lei Nº 13.146/15, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu Capítulo IV, no inciso X, a “adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado” e no inciso XI, a “formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio”. (BRASIL, 2015, p. 60)

E a Resolução do Conselho Nacional de Educação de Nº 2/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de

Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Esta última traz em seu escopo, sobre a formação de professores para a Educação Especial, no Art. 12, inciso V, conhecimento dos profissionais sobre os “marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos da Educação Especial, das propostas e projetos para o atendimento dos estudantes com deficiência e necessidades especiais” (BRASIL, 2019, p. 7), e em seu Art. 16, vem esclarecendo que;

As licenciaturas voltadas especificamente para a docência nas modalidades de **Educação Especial**, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola, devem ser organizadas de acordo com as orientações desta Resolução e, **por constituírem campos de atuação que exigem saberes específicos e práticas contextualizadas, devem estabelecer, para cada etapa da Educação Básica, o tratamento pedagógico adequado**, orientado pelas diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE). (Ibid, p. 9, grifo nosso)

Tardif (2014), Duarte e Munhoz (2021) e Reis e Souza (2022) também são de opinião que os saberes docentes voltados ao processo de transmissão de conhecimento para alunos com deficiência exigem melhorias, e essas melhorias devem ser provenientes de uma excelente formação.

Como podemos perceber, todas essas normativas apresentadas, sofreram modificações de melhorias com o passar do tempo, mas em relação ao momento atual em que vivemos ainda existe uma grande necessidade de transformações curriculares nos cursos e maiores oportunidades pelos governos, maiores melhorias nas condições de trabalho e formações inicial e continuada dos profissionais docentes.

A Atuação Pedagógica no Ensino Regular e Inclusivo

Após toda essa explanação sobre as mudanças e a qualidade da formação, devemos nos ater mais na prática, a atuação dos professores no ensino regular e inclusivo, mesmo sabendo que o processo formativo dos cursos de licenciatura tem suas defasagens e falhas, podemos ver pela demanda de formações extras, que os profissionais estão correndo atrás do prejuízo deixado pelas próprias formações, e se dando oportunidades de adquirir novas aprendizagens necessárias à atuação profissional docente.

Dessa maneira, é pertinente entender como ocorrem as atuações pedagógicas no ensino regular inclusivo, a partir de uma formação inicial precária, perpassando

pela falta de conhecimentos específicos para trabalhar no contexto de diversidade das deficiências. Neste sentido, Wittkowski et al (2019, p. 143) esclarecem que;

No cotidiano, porém, a atuação docente está vinculada às diretrizes de cada instituição. [...] Neste contexto, com relação à inclusão e diversidade, o professor corre o risco de 'aleamento', pois tanto ele quanto suas práticas podem ser mantidos à margem das políticas. Ele pode, ainda, tornar-se um 'executor' de determinações institucionais e legais, sem compreender o quê as fundamenta e a importância da sua atuação para o sucesso da inclusão e das ações afirmativas.

Mesmo em defasagem, não devemos desconsiderar totalmente a relevância da formação inicial docente, principalmente a formação do pedagogo que atua na base da educação, cabendo refletir sobre os conhecimentos adquiridos e os que são exigidos na atuação em salas regulares inclusivas.

Mantoan (2023) acredita na necessidade do professor pedagogo dominar conteúdos, informações e práticas didático-pedagógicas específicas para sua atuação no ensino regular básico, seja como docente, seja com outras funções mais técnicas. A capacidade que a formação disponibiliza ao pedagogo uma gama de caminhos de atuação, mas também levanta dúvida sobre essas próprias atuações, não é difícil encontrar pedagogos que desconhecem sua própria polivalência profissional. Libâneo (2022, p. 60) afirma que "o campo de atuação do profissional formado em Pedagogia é tão vasto quanto são as práticas educativas na sociedade".

Em relação à docência do pedagogo, Tardif (2014, p. 49) admite que muitos saberes não são provenientes da formação, mas sim de experiências durante os estágios supervisionados, ou mesmo de trabalho em ambientes não formais ou informais, ou seja, saberes que "se desenvolve num contexto de múltiplas interações".

Corroboro com o autor, ao entender que a formação do professor pedagogo ultrapassa o conhecimento universitário teórico e às vezes até mesmo os práticos, pois exigem a compreensão da complexidade do ser humano, que traz seus conhecimentos, seu cotidiano, seus contextos de vida, sua cultura, sua formação social, e que com certeza o próprio docente carrega a mesma complexidade, interligando e mesclando na sua atuação essa complexidade.

Para Wittkowski et al (2019, p. 143), na atuação "dos professores cabe destacar que, em um contexto democrático, as diversas fases das políticas públicas em educação (elaboração, implementação e avaliação) devem tê-lo como um ator social ativo, participante e sujeito de processos". Processos que ampliem os saberes que já

possuem, se tornando multiplicadores e também aprendizes, transformando sua prática pedagógica a partir das construções, desconstruções e transformações de saberes que ocorrem, por meio da troca de experiências com seus pares (professores, alunos e outros).

Com isso, é importante destacar a necessidade da formação continuada como oportunizador de conhecimentos que desenvolvam uma base teórica e prática, além do conhecimento oferecido na formação inicial, sobre a educação inclusiva e suas especificidades, bem como condições de reflexão e crítica sobre esses conhecimentos.

Para Duarte e Munhoz (2021) a formação continuada faz com que os conhecimentos dos pedagogos se modifiquem e aumentem de acordo com que ele “procura compreender com o seu desempenho enquanto leciona, quando este discute com os demais professores, investiga sua própria atuação e elaborar intervenções para a melhoria da prática”. Os autores ainda completam seu pensamento ao reconhecer que instruir o profissional pedagogo “para assumir uma postura reflexiva, requer ações amparadas na liberdade de atuação, no conhecimento, para então, educá-los como intelectuais críticos capazes de transformar a exposição da teoria que conheceram, em atos praticáveis”. (Ibid, 93)

Miranda e Filho (2012, 33) pontuam que a os pedagogos devem manter uma formação permanente para atuar na educação inclusiva, pois esse;

é um dos fatores imprescindíveis para que os profissionais de educação possam atuar, efetivamente, frente aos alunos sob sua responsabilidade em classe e no ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo-lhes condições de atendimento educacional que sejam adequadas às suas condições e necessidades e, não apenas, realizando a mera inserção física desses educandos no ambiente escolar. [...] A inclusão é um processo complexo e esta complexidade deve ser respeitada, atendida e não minimizada.

A liberdade de atuação na educação inclusiva proveniente das experiências docentes e da permanente formação estão encharcadas de saberes que acabam influenciando principalmente nas práticas pedagógicas e influenciando outros. Pois, os alunos com deficiência inseridos nas escolas não são um encargo apenas dos docentes, que devem atuar na construção do conhecimento. Mas todos que fazem parte da comunidade chamada escola. Afinal, não é apenas o professor quem precisa

se prontificar para a atuação com a diversidade do alunado, no cotidiano da escola, mas todos os profissionais que ali atuam. (REIS; SOUZA, 2022, p. 146)

Falamos muito em formação inicial e continuada, e na atuação do docente, mas talvez tenhamos deixado passar o papel do professor no processo de construção de conhecimento dos alunos com deficiência. Esse papel não é somente o resultado das formações, políticas, legislações, ou paradigmas, mas sim o comprometimento de tentar, fazer, utilizar a teoria e prática, as técnicas e metodologias para o desenvolvimento do aluno e suas aprendizagens.

A pesquisadora Baú (2014, p. 52) indica que “o professor tem um papel fundamental na escola e como principal desafio, construir e pôr em prática uma pedagogia capaz de atender e incluir os alunos com características pessoais e de aprendizagem que necessitam de uma pedagogia diferenciada” eliminado para isso todas as barreiras físicas, sociais e atitudinais.

Já Silva (2014, p. 11) concorda com a citação anterior, confirmando que o professor “é imprescindível, pois interage diretamente com os alunos, organizando e conduzindo as práticas pedagógicas em sala de aula, sendo mediador do processo de aprendizagem desde sua concepção”, mas mesmo o professor tendo um papel importantíssimo;

No ambiente escolar, todos os seus atores têm papel fundamental na consecução da educação inclusiva. Esta envolve a possibilidade e a concretização de significativas interações para todos, tornando possível construir uma escola em que as relações e práticas pedagógicas sejam menos discriminatórias e excludentes, em que as diferenças sejam entendidas como inerentes ao ser humano e como potencialidades para a aprendizagem de todos os envolvidos.

Devemos entender que a escola é um terreno repleto de diversidade, como qualquer outro ambiente social, e mesmo que o papel do professor seja fundamental para o desenvolvimento dos alunos com deficiência, a interação com os outros componentes sociais também deve ser estimulada, pois a escola, a escola com uma educação inclusiva, deve ser um ambiente acolhedor que possa oferecer além de uma educação de qualidade, o acesso e a permanência a todos os alunos, independentemente de suas especificidades.

Nesse sentido, é importante que o professor tenha uma formação adequada para atender alunos com deficiência, é importante proporcionar a inclusão e a educação inclusiva, é importante interagir, integrar, proporcionar uma educação de

qualidade, é importante acolher e respeitar. Todos temos direito à educação e ela não é um objeto restrito ou um privilégio, a educação é um direito de todos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente investigação estabeleceu-se, como uma pesquisa de opinião com abordagem qualitativa que investiga fenômenos sociais gerados pelo comportamento humano.

De acordo com Gil (2002, p. 50-51) e Oliveira (2012), a pesquisa de levantamento ou opinião se caracteriza por realizar questionamentos direto às pessoas, “cujo comportamento se deseja conhecer”. É feita a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise obter os resultados. Normalmente esse tipo de pesquisa não é realizado com “todos os integrantes da população estudada”, é selecionado apenas “uma amostra significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de investigação”. Os resultados obtidos com base na amostra “são projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos”.

Esta pesquisa terá uma abordagem quantitativa e qualitativa. Denzin e Lincoln (2006), afirmam que a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do meio, fazendo com que os pesquisadores que a utilizam, mergulhem no cenário natural selecionado para o estudo, tentando entender os fenômenos que ocorrem e quais são os significados que os participantes a eles conferem. Os autores acrescentam que este tipo de pesquisa confere importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos.

Lócus e Participantes

A pesquisa de opinião teve como participantes os discentes do Curso de Pedagogia, de uma universidade localizada no município de Ananindeua. Sendo esses discentes das turmas de dois turnos: matutino, composto pelos 2º (58 alunos), 4º (25 alunos), 6º (25 alunos) e 8º (11 alunos) períodos; e o noturno, pelos 2º (50 alunos), 4º (35 alunos) e 8º (35 alunos) períodos. Sendo um total de 239 alunos do curso de Pedagogia.

Porém, desse quantitativo, somente 81 alunos foram considerados participantes da pesquisa, por terem respondido efetivamente ao questionário virtual. Considerando que esses participantes se dividiram em: 24 alunos do 2º período; 21 alunos do 4º período; 9 alunos do 6º período; e 27 alunos do 8º período.

Período de Investigação e Coleta de Dados

O levantamento se deu a partir do mês de outubro até a primeira semana do mês de novembro, nos turnos matutino e noturno, com três momentos distintos. O primeiro momento, foi a formulação das questões a serem utilizadas no questionário para coleta de dados, questionário este que sofreu modificações para dar conta dos objetivos propostos pela pesquisa; o segundo momento, foi a apresentação da pesquisa e seu objetivo para as turmas e a explicação de como se daria a coleta das opiniões por meio do questionário virtual, além do pedido de colaboração de todos; e o terceiro momento foi a verificação do levantamento de dados, do questionário (anexo 1) on-line na plataforma do *Google Forms*, o que ocorreu diariamente até dia 13/11/2023.

Essa coleta teve como objetivo investigar a opinião destes participantes sobre: se a formação pedagógica inicial oferece suporte para a atuação com a educação inclusiva; e a atuação do pedagogo no contexto do ensino regular e inclusivo, que se descortina na atualidade.

Para a entrada em campo, foi necessário algumas informações da coordenação do curso de pedagogia sobre horários e salas dos semestres pesquisados, também foi preciso que os professores que estavam ministrando disciplina autorizassem e pudessem ceder um tempo de suas aulas para a explicação sobre a pesquisa, seus objetivos e a solicitação de preenchimento do questionário pelos alunos. Nesse ponto, conseguimos com os representantes de turma o contato e apoio necessário para a divulgação e fiscalização do preenchimento do questionário. Essa organização inicial da pesquisa de campo durou em torno de uma semana.

Após essa etapa, enviamos o link do questionário para os representantes e grupos de discentes do curso de pedagogia. Inicialmente tivemos grande resistência entre os discentes, em preencher o questionário, obtendo nos primeiros três dias, dos 239 alunos, apenas 20 discentes, finalizando a semana com 44 alunos. Falei novamente com os representantes e discentes, mas ainda sim, consegui chegar na

semana seguinte com 69 alunos. Pedi mais uma vez, encarecidamente, que os discentes preenchessem o questionário, obtendo até o dia 11/11/2023 apenas 81 discentes, utilizando este quantitativo como os reais participantes da pesquisa.

Também foram coletados dados a partir de análise da matriz curricular do curso de Pedagogia da universidade lócus de pesquisa, relacionadas a respostas dos participantes de pesquisa. Essa coleta teve como objetivo reconhecer as disciplinas ofertadas pela instituição, que na opinião dos alunos, oportunizam a construção de conhecimentos sobre a inclusão e suas especificidades e sobre a educação inclusiva, que possam colaborar com a atuação na docência.

Sobre a matriz curricular do curso de Pedagogia da instituição lócus de pesquisa, podemos adiantar que ela sofreu reorganizações desde 2020, em relação aos períodos e a nomenclatura, existindo apenas duas disciplinas com conhecimentos voltados para a área da educação de pessoas com deficiências: a disciplina Língua Brasileira de Sinais (Libras) - trabalhada no 8º período (turma de 2020) e no 2º período (turma de 2022), com carga horária de 60h; para o 6º período (turma de 2021), com carga horária de 80h; e no 2º período (turma 2022) e 4º período (turma de 2023) no 1º período (turma de 2023) com carga horária de 60h.

A segunda disciplina trabalhada sofreu modificações na nomenclatura e conteúdos desde 2020 até o ano vigente (2023), se mantendo com a mesma carga horária de 60h - a primeira nomenclatura foi Educação Inclusiva: teoria e prática (8º período); a segunda nomenclatura Educação em Direitos Humanos e Inclusão (6º período); e por fim Educação em Direitos Humanos e Práticas Inclusivas (2º e 4º semestres).

Para garantir o grupo de participantes específicos, foram utilizados como critérios de inclusão a condição dos discentes fazerem parte do Curso de Pedagogia e estarem matriculados em uma das turmas do matutino e noturno. E como critérios de exclusão a condição dos discentes não estarem matriculados em outro curso da instituição de ensino ou em outras universidades.

Resultados e Análise de Dados

Após a coleta dos dados (registro do questionário virtual), apresentamos a seguir a análise das opiniões obtidas. Os resultados do questionário foram descritos

em forma de texto dissertativo e quando necessário foi acrescido de tabela informativa e/ou gráfico para discussão e análise.

O questionário é composto de quatro perguntas iniciais sobre o perfil dos discentes, que coletou dados sobre: nome; idade; sexo; e formação acadêmica.

Todos os questionários foram nomeados, mas para garantir a confidencialidade dos participantes, não utilizamos nenhuma denominação dos participantes. Quanto à questão da idade, houve uma variação de faixa etária entre os alunos, entre 18 e 59 anos.

Sobre a questão sexo, foi esmagadora a diferença entre o quantitativo feminino (72) e o masculino (9), nos fazendo refletir sobre o motivo da pequena demanda masculina nos cursos de Pedagogia. Para Altmann e Monteiro (2014) podem ser motivações o fato da docência dos anos/séries iniciais ser uma profissão historicamente associada às mulheres e que na maioria das vezes os homens que escolhem ser pedagogos, são alvos de preconceito, os levando a escolhas de áreas de conhecimento consideradas socialmente específicas para a docência masculina como a Matemática e a Física.

Refletindo sobre este resultado (sexo) e lembrando a nossa visita nas turmas, temos que discordar um pouco das autoras, pois percebemos, que há um certo equilíbrio entre alunos homens e mulheres cursando pedagogia, o que talvez não existisse a 5 ou 10 anos atrás. Já é visível que muitas profissões historicamente masculinas ou femininas estão se mesclando, podemos citar as duas áreas apresentadas pelas autoras, matemática e física, que atualmente há bastante professores homens e mulheres nestas áreas.

A última questão sobre a formação acadêmica se caracterizou no filtro que garante os participantes de pesquisa como sendo alunos do curso de pedagogia, ou seja, todos os participantes confirmaram ser do curso de Pedagogia, tendo apenas uma variação de quantitativo em relação ao período em que se encontram, que são: do 2º período - 24 participantes; do 4º período - 21 participantes; do 6º período - 9 participantes; e do 8º período - 27 participantes

Após as perguntas sobre o perfil dos participantes de pesquisa, foram produzidas ainda oito questões (da 6ª questão à 14ª questão), que consideramos específicas para a pesquisa, com o intuito de contemplar a questão problema e os objetivos propostos para a pesquisa, sendo seis questões fechadas e duas abertas.

• **Questões Específicas**

A primeira questão foi sobre a percepção dos participantes sobre os princípios básicos sobre a inclusão escolar, que teve como resultado.

Gráfico 1 – 6ª Questão do formulário Google Forms.

Fonte: Google Forms

A primeira opção (cor azul), teve 5 respostas (6,2%), e se refere ao paradigma da integração, que precede o paradigma ao qual nos encontramos atualmente, paradigma da Inclusão. Segundo Sassaki (1997, p. 32), no paradigma da integração, as escolas e “a sociedade em geral ficava de braços cruzados”, aceitando receber os alunos deficientes desde que cada um fosse capaz de se adaptar à educação escolar e aos serviços oferecidos. Nesse período muitos alunos deficientes evadiram das escolas, pois não era oferecido profissionais, nem recursos pedagógicos aos alunos, os deixando à deriva em sala de aula, levando a educação das pessoas com deficiência a um determinado fracasso.

A segunda opção (cor vermelha), teve 49 respostas (60,5%), é a resposta adequada à questão, demonstra que a maioria dos participantes tem um conhecimento básico sobre o tema, que pode ser proveniente de sua formação. Tendo em mente, que o processo de apreensão de conhecimento adquirido durante o período de formação no nível superior, deve ser uma “garantia das necessidades de formação profissional de professores”, principalmente em se tratando da pedagogia, tendo em vista o perfil docente que se pretende formar - com conhecimento, técnica e prática - voltados para ser a base de toda a educação do país. (MIZUKAMI *et al*, 2006, p. 13)

A última opção (cor laranja), se refere ao direito constitucional à educação para todos, incluídos os deficientes, e teve 27 respostas (33,3%). Os discentes podem ter aceitado esta resposta, por se tratar exatamente de um direito proveniente da constituição sobre o tema inclusão escolar, voltado a toda a sociedade.

A segunda questão “O curso de Pedagogia, em sua opinião, traz informações suficientes sobre as pessoas com deficiência”, que nos rendeu os seguintes resultados: o SIM com 46 respostas (56,8%) que contabiliza mais da metade do quantitativo de participantes; o NÃO com 20 respostas (24,7%); e o TALVEZ com 15 respostas (18,5%). Essas respostas se mostram interessantes, pois, se contabilizarmos o ‘talvez’ como uma resposta ambígua, ou seja, que pode significar tanto um sim, quanto um não, em partes iguais, poderia elevar o quantitativo de respostas positivas, demonstrando a relevância das formações quanto ao seu corpo de informações na área da inclusão.

A partir das respostas podemos inferir que, a formação de professores, tomando como base a formação pedagógica, vem passando por transformações estruturantes, mesmo sabendo que algumas dessas mudanças são para dar conta de uma disputa no mercado profissional, pelo crescimento das instituições de nível superior privadas e cursos de formação continuada que atendem a inúmeras especificidades das procuras profissionais. Porém, é necessário repensar a formação docente no Brasil, de forma a atender as necessidades sociais existentes inicialmente, como a inclusão educacional e somente depois as disputas mercadológicas neoliberais. (GATTI, 2010)

A 8ª questão “Em sua opinião, no curso de Pedagogia que está cursando, são abordadas questões sobre Educação Inclusiva no contexto da Educação Básica”, nos forneceu os seguintes resultados para: SIM, 71 respostas (87,7%); NÃO, 3 respostas (3,7%); e TALVEZ, 7 respostas (8,6%).

Fazendo um comparativo com a questão anterior, o aumento nas respostas positivas parece um pouco contraditório, já que para abordar questões sobre a educação inclusiva no contexto da educação básica, é quase que obrigatório também abordar as especificidades dos grupos que necessitam deste tipo de educação. Mas, mesmo ficando com esta impressão inicialmente, compreendemos que falar sobre a educação inclusiva no contexto da educação básica, não necessita obrigatoriamente que as informações sobre as especificidades das deficiências sejam realmente

aprofundadas, levando em consideração que apenas podem ser abordados temas de estrutura e funcionamento desta área.

Para Fonseca-Janes e Omote (2013), é importante que seja incentivado, pelos docentes dos mais variados componentes curriculares do curso de pedagogia, discussões e reflexões sobre a inclusão escolar, a partir da realização de debates e da criação de práticas pedagógicas, no formato ensino, pesquisa e extensão.

A 9ª Questão, trata dos componentes curriculares específicos na grade curricular do curso de pedagogia sobre a inclusão escolar, que já foi comentado anteriormente e são apenas duas, uma delas sofreu mudanças na nomenclatura. São elas Libras e Educação Inclusiva: teoria e prática (8º período), que trocou para Educação em Direitos Humanos e Inclusão (6º período), trocando novamente para Educação em Direitos Humanos e Práticas Inclusivas (2º e 4º semestres).

Levando em consideração que tem participantes de cada período, será aceito como respostas todas as nomenclaturas dos componentes curriculares citados. Tomando as nomenclaturas dos componentes como as respostas para esta questão, e eliminando qualquer outro componente, obtivemos como resultado:

Quadro 1 – Componentes curriculares específicos do curso de pedagogia

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES (%)	RESPOSTAS
26 (32,1%)	Libras
30 (37%)	Educação Inclusiva: teoria e prática
8 (9,9%)	Educação em Direitos Humanos e Inclusão
0	Tópicos Especiais em Educação Biocêntrica
5 (6,2%)	Educação em Direitos Humanos e Práticas inclusivas
1 (1,2%)	Neurociência e Educação
7 (8,6%)	Psicomotricidade
3 (3,7%)	Didática
1 (1,2%)	Psicologia da Aprendizagem
0	Movimento, Musicalidade e Arte

Fonte: Formulário online - Google Forms (2023).

Refletindo sobre os componentes curriculares é perceptível a necessidade de um aumento deles em relação à inclusão escolar, componentes que colaborem com conhecimentos mais específicos e abrangentes sobre o tema. Pimenta (2002) afirma que os cursos de formação de professores, precisam ter componentes curriculares que contemplem a necessidade dos docentes, principalmente em relação à inclusão,

para uma prática que favoreça o processo de apreensão de conhecimentos, e que sejam “vinculados em mesmo grau de importância” que qualquer outro componente.

A 10ª questão, é uma questão aberta, e complementa a questão anterior, em querer saber se “além dos componentes curriculares citados na questão anterior, existem outros que discutiram o tema da educação inclusiva? Quais?”. A tabela a seguir traz as respostas dos participantes, lembrando que nessa questão eles podiam escrever mais de um componente curricular como resposta.

Nessa questão, foi feito inicialmente uma triagem em relação às respostas, como a questão solicita aos participantes que além da resposta positiva, escrevam as nomenclaturas de componentes curriculares, retiramos as que foram respondidas apenas com SIM (11 respostas), mas essas respostas não deixam de estar corretas, talvez esses participantes não tenham conseguido lembrar dos componentes, já que a matriz curricular para cada período é bastante extensa. Também retiramos as que repetiram os componentes citados na questão anterior, pois a própria pergunta já elimina esses componentes, porém esse foi o maior quantitativo, com 30 respostas.

Temos ideia de que essa repetência de respostas poderia ocorrer, por percepção visual/mental, ou seja, o fato de ser uma leitura rápida e já existir uma determinada resposta que possa se encaixar na pergunta seguida, normalmente se utiliza a mesma resposta. Sobre esse assunto Eagleman (2012), comenta que os estados de consciência do que vemos vão emergindo a partir de processos mentais, experiências, tornando em determinados momentos um processo automático de respostas imediatas, um exemplo as leituras rápidas que fazemos determinado texto ou questão, que acabam nos fazendo repetir o que lemos.

Outros pontos que entraram na triagem foram: duas respostas em branco; respostas duvidosas como não sei, não recordo, não lembro e talvez (6 respostas ao todo); e por fim respostas que após analisar a matriz curricular do curso de Pedagogia constatamos que não são componentes curriculares de nenhum dos períodos do curso de Pedagogia, respostas como: transtorno de espectro autista; educação básica; extensão e metodologia ativa; capacitismo na educação básica; localização dos alunos; entre outras - ao todo foram 12 respostas. Algumas das respostas podem ter surgido de alguma fala de docentes e/ou de leituras na área da inclusão escolar.

Após toda a triagem, apresentamos no quadro abaixo, somente as respostas que tomamos como resultados desta questão.

Quadro 2 – Respostas da 10ª questão.

Quantidade de Participantes	Respostas
08	NÃO
07	Psicologia do Desenvolvimento
02	Educação de Jovens e Adultos
02	Braille
03	Educação para as Relações Étnico Raciais
01	Educação Popular
01	Organização e Legislação da Educação
01	História da Educação

Fonte: Formulário online - Google Forms (2023).

Ao contabilizarmos as respostas reais, tivemos como resultado que 8 participantes concordam que nenhum outro componente curricular fez discussões sobre a educação inclusiva e na somatória das outras respostas encontramos 17 participantes que citaram outros componentes curriculares que discutiram sobre a educação inclusiva no curso de Pedagogia.

Se contarmos os resultados dos que realmente colocaram componentes curriculares, mesmo que repetidos da questão anterior, reconhecemos que 47 participantes compreendem a relevância de reconhecer, discutir e experienciar sobre temas da inclusão escolar, necessitando que os componentes curriculares deem atenção, a falta de qualificação de professores e outros profissionais, como o intérprete, a carência de recursos e materiais pedagógicos adaptados, às dificuldades que ainda existe no país em efetivar a inclusão escolar em sala de aula e a necessidade de investimento do poder público. (GATTI, 2010; SAVIANI, 2009)

A 11ª questão, os participantes tinham que opinar sobre “que componentes curriculares o curso de Pedagogia poderia/deveria oferecer para garantir a apropriação dos conhecimentos sobre a Inclusão Escolar e suas especificidades para trabalhar na Educação Básica”. Nesta questão colocamos cinco opções de componentes curriculares para instigar o pensamento e reflexão dos participantes, e obtivemos como resultado, e mesmo sendo uma questão de múltipla escolha, cada participante escolheu apenas uma única opção que lhe agradou, o que nos mostra os valores no quadro a seguir:

Quadro 3 – Resultados da 11ª Questão

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES (%)	RESPOSTAS
20 (24,7%)	Componentes curriculares sobre cada especificidade da Educação especial
15 (18,5%)	Componente curricular sobre produção de materiais pedagógicos voltados aos alunos da educação inclusiva
16 (19,8%)	Componentes curriculares sobre metodologias voltadas para o ensino de alunos da educação inclusiva
17 (21%)	Componentes curriculares que oportunizem mais práticas inclusivas
13 (16%)	Componentes curriculares de estágio específico para a Educação Inclusiva

Fonte: Formulário online - Google Forms (2023).

Podemos perceber, que a ordem dos componentes eleitos pelos participantes iniciou pelo: reconhecimento das especificidades da educação especial em aprofundamento; seguida de componentes que trabalhem práticas inclusivas, de forma a aumentar as experiências no trabalhar com alunos com deficiência; o próximo componente diz respeito a metodologias para trabalhar com esses alunos; depois a produção/construção de materiais pedagógicos que colaborem para o ensino desses alunos; e por fim um componente voltado diretamente para o estágio na educação básica no contexto da educação inclusiva.

Argumentando sobre a necessidade de mudanças na formação temos Kassar (2014), que alerta para a falta de formação de professores para trabalhar na Educação Básica no contexto da Educação Especial no nosso país. Já Heredero (2014), comenta diretamente que no curso de Pedagogia ou em outras licenciaturas, são oferecidos minimamente componentes curriculares que reconheçam as deficiências, suas legislações, organismos de comunicação, não existindo um real espaço do campo de conhecimento aprofundado da educação especial. E Denari (2014) diz ser difícil no cenário sociopolítico em que nos encontramos, a garantia de uma formação pedagógica sólida, capaz de promover uma escolarização de fato para todos os alunos da educação especial, causando dificuldades para melhorar a formação de professores em nosso país.

Refletindo sobre as falas dos autores, mesmo sendo de nove anos antes do ano vigente (2023), percebemos que não houve muitas mudanças, pois as formações ainda se encontram com defasagens de componentes curriculares para a área da inclusão escolar e as dificuldades dos alunos com deficiências em sala de aula é evidenciada em práticas escolares. Nesse sentido, é necessário repensar mudanças

nos cursos de Pedagogia e outras licenciaturas, em sua estrutura curricular e práticas, já que a Inclusão está posta, com a presença dos alunos com deficiências nos quadros de matrículas e principalmente nas oficializações de legislação dando direito e amparo aos deficientes.

A 12ª questão, também é uma questão aberta que complementa a anterior, ao estimular os participantes a responderem “Além dos componentes curriculares citados na questão anterior, em sua opinião, que outros o curso de Pedagogia poderia/deveria oferecer para garantir a apropriação dos conhecimentos sobre a Inclusão Escolar e suas especificidades para trabalhar na Educação Básica”. Como na questão aberta anterior, tivemos que também realizar uma triagem com alguma semelhança, retirando inicialmente os resultados em branco (04 respostas) e os com SIM (07 respostas) pois não trouxeram nenhuma sugestão de componentes curriculares para o curso de Pedagogia.

Seguimos com a triagem retirando também os resultados com teor de dúvida como ‘não sei ou não tenho opinião formada’ (03 respostas), resultados que não puderam ser considerados como componentes curriculares como: componentes curriculares; empatia; curso preparatório; cursos especializados; entre outros (14 respostas), e ainda os que repetiram os componentes citados na questão anterior (11ª questão), pois aqui também a própria pergunta já elimina esses componentes, sendo esse também, como na questão aberta anterior, o maior quantitativo, com 31 respostas.

Por fim, a nossa triagem retirou os resultados negativos (07 respostas), aceitando que esses participantes acreditam ser os componentes da matriz curricular do curso de Pedagogia que estão cursando apropriados para a apreensão de conhecimentos sobre a Inclusão Escolar, suas especificidades e para trabalhar na Educação Básica com o contexto da inclusão escolar.

Vejamos o quadro com as sugestões dos participantes em relação a componentes curriculares para o curso de Pedagogia.

Quadro 4 – Resultados da 12ª Questão

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES (%)	RESPOSTAS
03	Componente curricular sobre estágios específicos em ambientes inclusivos (como o AEE)
02	Componente curricular sobre identificação, cuidados e prevenção, de componentes da educação especial
01	Componente curricular sobre projetos inclusivos no contexto da gestão escolar
02	Componente curricular sobre acessibilidade
01	Componente curricular sobre a educação do aluno com autismo
02	Componente curricular sobre avaliação de alunos da educação especial
01	Componente curricular sobre desenvolvimento de habilidades de alunos com deficiências nas disciplinas específicas (Matemática, ciência, português, história e geografia)
01	Componente curricular sobre o aprofundamento da Libras para a comunicação com o deficiente auditivo. (carga horária distribuída em 3 ou 4 anos do curso)
02	Componente curricular sobre o ensino de deficientes visuais e o Braille
02	Componente curricular sobre a legislação da educação inclusiva
01	Componente curricular sobre a temática da diversidade e respeito às diferenças como valores fundamentais da educação
01	Componente curricular sobre Programas de apoio para docentes e discentes
03	Componente curricular sobre a tecnologia assistiva em ambiente digital e físico aplicado para a educação inclusiva.

Fonte: Formulário online - Google Forms (2023).

Entendemos a partir das análises e somatória dos resultados, dos participantes que repetiram os componentes já citados (31 respostas) e os que trazem novas sugestões (22 respostas) de componentes – ao todo um quantitativo de 53 respostas, que existe um desejo, nos participantes, de mudanças relacionadas a matriz curricular do curso de Pedagogia do lócus de pesquisa.

Segundo Gatti e Barreto (2009) ao avaliarem o conteúdo que configura as diretrizes curriculares de 2001 para o curso de formação de professores para a educação básica, concordam com a existência de uma desarmonia entre a teoria e a prática, proveniente da fragilização presente nos processos formativos propostos, que demonstram a necessidade de saberes, conteúdos elaborados de acordo com a realidade da demanda de alunos e experiências no âmbito da educação atual e de novas práticas pedagógicas.

Nesse sentido, se torna uma realidade o fato de uma procura premente de novas mudanças para os cursos de pedagogia, tendo em mente a amplitude e complexidade que se tornou a inclusão escolar no nosso país e no mundo.

A 13ª questão “Em sua opinião, após finalizar o curso de Pedagogia, você se considera apto para atuar em sala de aula com a Educação Inclusiva no contexto da Educação Básica”, nos traz como resultados: 51 (63%) participantes responderam SIM; 9 (11,1%) participantes responderam NÃO; e 21 (25,9%) participantes ficaram na dúvida. Fica evidente o maior quantitativo em relação a resposta positiva dos participantes que se considerarem aptos para atuar na educação básica no contexto da inclusão escolar, tendo o menor número no oposto, a negação de se considerarem aptos para a atuação, e um quantitativo mediano os que ainda se encontram em dúvida se estarão aptos ou não para essa atuação.

Segundo Castanho e Freitas (2005) muitos professores não se sentem aptos para atuar nas escolas com a inclusão escolar, por acreditarem que não foram formados teoricamente, ou mesmo por resistência, insegurança e medo, provenientes também da falta de prática durante a formação. Para as autoras a formação pedagógica deve se constituir como uma área de produção de conhecimentos com constante atualização e que produza práticas relacionados aos níveis e modalidades de ensino, como a educação inclusiva, que precisam ser vivenciados e experienciados, para além do conhecimento científico, precisando estar mergulhados na realidade da educação brasileira.

A 14ª Questão “Em sua opinião a Universidade, até a etapa do curso no qual se encontra, oferece ou ofereceu a você algum momento de experiência de atividades práticas ou docência com alunos com deficiência”, que se refere às realizações de práticas inclusivas em ambientes escolares ou não escolares trouxe como resultado: 55 (67,9%) respostas para o SIM; e 26 (32,1) respostas para o NÃO.

Para Costa e Menezes (2019) é de suma importância discutir sobre a teoria e prática docente, tendo em mente a complexidade que se configura a atual formação pedagógica, sendo primordial para as universidades interligar teoria e prática por meio de atividades pedagógicas e estágios bem planejados e organizados. Uma prática docente bem construída favorece o trabalho do futuro docente em variados contextos de atuação, em que ele é reconhecido como mediador da produção de saberes.

Em consonância com as autoras, sabemos que não somente a teoria, mas principalmente a prática docente deve ser priorizada durante a formação, pois as duas

organizações se completam de forma a construir um profissional capacitado, apto a diversidade de trabalho dentro do contexto educacional e inclusivo. As universidades devem ofertar dentro das matrizes curriculares condições de equilíbrio entre a teoria e a prática para a moldagem de profissionais pedagogos aptos a trabalhar em ambientes escolares e não escolares com a mesma capacidade e competência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que as universidades desempenham um papel relevante no processo de produção de profissionais pedagogos que atuarão ou atuam na educação básica no contexto da inclusão escolar. Também compreendemos a necessidade de mudanças dentro de organização de funcionamento das universidades, de suporte das gestões públicas e de formulação de novas políticas públicas voltadas para a educação. Em conformidade com tudo o que foi citado foi produzida esta pesquisa com o objetivo de verificar a opinião de futuros pedagogos sobre sua formação inicial e o que esta assegura para sua futura atuação como docente no contexto da Educação Inclusiva na Educação Básica.

Ficou perceptível com o início desse estudo inicial que, existe uma variação bem distinta quanto a idade, além do curso de Pedagogia ainda se encontrar bastante feminilizado, mas com crescente entrada de componentes masculinos.

Os componentes teóricos e práticos provenientes do curso, relacionados aos saberes construídos pelos acadêmicos ainda se encontra em formação, mas desenvolvido a partir de uma tendência nacional. Desse modo, os componentes teóricos e práticos dentro da formação pedagógica ainda se constituem voltados para a prática profissional, compondo um cenário clássico de formação de professores.

Quanto a transmissão de conhecimentos ficou evidenciado que a universidade fornece suporte teórico adequado para a construção de conhecimentos voltados a educação inclusiva, que mesmo tendo um quantitativo mínimo de componentes curriculares específicos na área da inclusão escolar, se tem o apoio de discussões em outros componentes curriculares, o que constitui uma base para desenvolver conhecimentos sobre a educação inclusiva.

Também ficou evidente na pesquisa a opinião de futuros pedagogos sobre sua formação inicial é positiva, no sentido de fornecer suporte teórico sobre temas da educação inclusiva, mas necessitando uma melhoria na parte prática com o aumento

de atividades práticas em ambientes diversificados. Em relação ao que a formação pedagógica assegura para a futura atuação como docente no contexto da

Educação Inclusiva na Educação Básica ainda existem dúvidas, e a vontade de obter melhorias, quanto aos componentes curriculares que discutem sobre temas e especificidades da educação inclusiva é grande.

Considerando os saberes que estão sendo construídos pelos acadêmicos provenientes de discussões teóricas em sala e atividades práticas de experimentação, ficou visível que esses saberes precisam ser valorizados durante esse processo de formação pedagógica.

Diante de tudo o que foi exposto, devemos lembrar que os resultados encontrados durante a pesquisa não encerram as discussões referentes à formação do pedagogo, relacionados a discussões teóricas, práticas pedagógicas, componentes curriculares e a atuação do pedagogo na inclusão escolar, mas devem servir como alavanca para novos estudos acerca de tal temática.

REFERÊNCIAS

BAÚ, Marlene Alamini. Formação de Professores e a Educação Inclusiva. **Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná: Campus Medianeira. V 02, Número 10, 2014. P. 49-57. – ISSN 2175-1846

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial**: livro 1/MEC/SEESP- Brasília: a Secretaria, 1994. 66f.

_____. **Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais**. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/> Acesso em: 16 jul. 2023.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996. BRASIL. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 16 jul. 2023.

_____. Parecer CNE/CP9/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília: MEC, 2001. BRASIL.

_____. Lei n. 13.146. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm; acesso em: 16 jul. 2023.

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação)**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>. Acesso em: 18 jul. 2023.

CANDEIAS, Adelinda Araújo (Coord.). **Educação Inclusiva: concepções e práticas**. Universidade de Évora: Portugal – ISBN 978-989-95539-7-2, 2009. 143p.

CASTANHO, Denise Molon; FREITAS Soraia Napoleão. Inclusão e prática docente no ensino superior. In: **Revista Educação Especial**. Santa Maria, n. 27, 2005. Disponível em: <http://www.ufsm.br/ce/revista/ceesp/2006/01/a6.htm>. Acesso em: 19 nov. 2023.

COSTA, Judite Eugênia Barbosa; MENEZES, Marly Cutrim de. Pensar, ler, ensinar: notas sobre as atividades no estágio de docência e reflexões do supervisor nas suas interfaces teoria-prática. In: **Educação no Século XXI - Volume 27 – Formação Docente/Organização**: Editora Poisson Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019. – ISBN 978-85-7042-134-0

DENARI, Fátima Elisabeth. De classes especiais e atendimento educacional especializado: a elegibilidade de alunos como foco. **Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial**. Marília: UNESP, v.1, n.1, p. 45-52, jan./dez. 2014. Disponível: www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/educacao-inclusiva_ebook.pdf. Acesso: 17 nov. 2023.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Orgs.). **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 15-41.

DUARTE, Ana Estela Brandão; MUNHOZ Diogo Janes (Orgs.). **Formação de professores e prática pedagógica: concepções, políticas e ações**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021. 179p

Fonseca-Janes, Cristiane Regina Xavier; Omote, Sadao. Os cursos de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista e a Educação Inclusiva. *Rev. Bras. Ed. Esp.*, Marília, SP, v. 19, n. 3, p. 325-342, jul./set., 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382013000300003>.

FONSECA-JANES, Cristiane Regina Xavier; OMOTE, Sadao. Os cursos de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista e a Educação Inclusiva. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, SP, v. 19, n. 3, p. 325-342, jul./set., 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382013000300003>.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa** / Paulo Freire. – São Paulo: Paz e Terra, 2002. – (Coleção Leitura) ISBN 85-219-0243-3.

GATTI, Bernadete A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. *Educ. Soc.*, Campinas, v. 31, nº 113, p. 1.355-1.379, out./dez. 2010. Disponível: <https://www.scielo.br/j/es/a/R5VNX8SpKjNmKPxxp4QMt9M/?lang=pt>. Acesso: 09 nov. 2023.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GUGEL, Maria Aparecida. *Pessoas com Deficiência e o Direito ao Trabalho*. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.

HEREDERO, Eladio Sebastián. Inclusión y formación de profesores. In: CARNEIRO, Relma Urel Carbone; DALL'ACQUA, Maria Júlia Canazza; CARAMORI, Patricia Moralis (Org.). **Educação especial e inclusiva: mudanças para a escola e sociedade**. Jundiaí: Paco, 2014. p. 61-74.

KASSAR, M.C.M. A formação de professores para a Educação Inclusiva e os possíveis impactos na escolarização de alunos com deficiências. *Cadernos CEDES*, v. 34, n. 93, p. 207-224, 2014. Disponível: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso: 17 nov. 2023.

LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos, para quê?** [livro eletrônico] – 1. ed. – São Paulo: Cortez, 2022. 229p. - ISBN 978-65-5555-306-2

_____. *Adeus professor, Adeus professora?: novas exigências educacionais e profissão docente*. 13. ed. – São Paulo: Cortez, 2015. 104p. - ISBN 978-85-2491-594-9

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. **Inclusão Escolar: O Que é? Por quê? Como fazer?**. São Paulo: Editora Moderna, 2003. – (Coleção Cotidiano Escolar).

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. **Educação Especial no Brasil: Histórias e Políticas Públicas**. 5ª. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2005. 208p.

MIRANDA, Theresinha Guimarães; FILHO, Teófilo Alves Galvão. (Orgs.). **O professor e a Educação Inclusiva: formação, práticas e lugares**. Salvador: EDUFBA, 2012. 491p.

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti, et al. **A escola e Aprendizagem da Docência: Processos de Investigação e Formação**. São Carlos: EduFSCAR, 2006.

MONTEIRO, Mariana Kubilius; ALTAMANN, Helena. Homens na educação infantil: olhares de suspeita e tentativas de segregação. *Cadernos de Pesquisas*, São Paulo, v. 44, n. 153, p. 720-741, set. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742014000300012&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 09 nov. 2023.

OLIVEIRA, Fabyola Gomes de. *Pesquisa de opinião na escola: dando voz aos alunos*. Monografia de Especialização. **Curso de Pós-graduação em Docência na**

Educação Básica da Faculdade de Educação - Universidade Federal de Minas Gerais: Belo Horizonte, 2012.

OMOTE, Sadao (Org.). **Inclusão**: intenção e realidade. Marília: Fundepe, 2004. 220p. – ISBN 85-98176-02-8.

PIMENTA, Selma Garrido. **Formação de professores**: saberes da docência e identidade do professor. Revista de Educação AEC, v. 26, n. 104, p. 45-61, 1997. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0102>. Acesso em: 18 jul. 2023.

_____. Professor Reflexivo: construindo uma crítica. In PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). **Professor reflexivo no Brasil**: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez Ed, 2002.

_____. **É possível formar professores sem os saberes da Pedagogia?**: Uma reflexão sobre docência e saberes. MetaLinguagens (Área Temática: Letras e Linguística - ISSN 2358-2790), v. 4, n. 2, p. 1-15, 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/334732946>. Acesso em: 18 jul. 2023.

POKER, Rosimar Bortolini; MARTINS, Sandra Eli Sartoreto de Oliveira; GIROTO, Claudia Regina Mosca (Orgs.). **Educação inclusiva**: em foco a formação de professores – São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2016. 198 p.

REIS, Marlene Barbosa de Freitas; Souza, Carla Salomé Margarida de. **Formação de Docente em Perspectivas Inclusivas**. 1 ed. Curitiba – PR: Editora Bagai, 2022. 258p. – ISBN 978-65-5368-047-0

RODRIGUES, Olga Maria Piazzentim Rolim. Educação especial: história, etiologia, conceitos e legislação vigente. In: CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho. (Org.). **Práticas em educação especial e inclusiva na área de deficiência mental**. Bauru: MEC; SEE, 2008.

SANTOS, Jusiany Pereira da Cunha dos; VELANGA, Carmem Tereza; BARBA, Clarides Henrich. Os paradigmas históricos da inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, América do Norte, 2017. Disponível em: <http://periodicos.estacio.br/index.php/reeduc/article/view/3237/1664>. Acesso em: 10 jul. 2023.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão**: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 176p.

_____. Causa, impedimento, deficiência e incapacidade, segundo a inclusão. **Revista Reação**, São Paulo, ano XIV, n. 87, jul./ago. 2012, p. 14-16. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI>. Acesso em: 18 jul. 2023.

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Educação**, vol. 14, núm. 40, janeiro-abril, 2009, pp. 143-155. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Educação, Rio de Janeiro. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/45rkkPghMMjMv3DBX3mTBHm/>. Acesso em: 18 nov. 2023.

SILVA, Luzia Guacira dos Santos. **Educação Inclusiva**: práticas pedagógicas para uma escola sem exclusões. São Paulo: Editora Paulinas, 2014. – (Coleção Pedagogia e Educação)

SOUZA, Ana Lúcia Alvarenga dos Santos; RODRIGUES, Maria Goretti Andrade. Educação Inclusiva e Formação Docente Continuada: considerações sobre acolhimento. In: **Educação no Século XXI - Volume 21** – Especial – Inclusiva / Organização: Editora Poisson - Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019 – ISBN 978-85-7042-117-3

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. — Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

WITTKOWSKI, Jussete Rosane Trapp; COSTA, Suzana Pilonetto da; MENEGHEL, Stela Maria; MARTINS, Rosane Magaly. O professor de Educação Superior nas Políticas de Inclusão e de Ações Afirmativas. In: **Educação no Século XXI - Volume 27** – Formação Docente/Organização: Editora Poisson Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019. – ISBN 978-85-7042-134-0

ZUFFO, Alan Mario; AGUILERA, Jorge González (org.). **Ciência em Foco** [Recurso eletrônico]: Vol. II – Nova Xavantina, MT: Pantanal Editora, 2020. 147p.